

УДК 338.486.2(075)

САНАТОРНО - КУРОРТНЫЙ КОМПЛЕКС КАК ОБЪЕКТ УПРАВЛЕНИЯ

САФАРОВ ФИРУЗ ДЖУМАБОЕВИЧ

преподаватель кафедры экономической теории Бохтарского государственного университета имени Носира Хусрава, Республика Таджикистан, город Бохтар

***Аннотация.** Санаторно-курортное дело традиционно является составной частью государственной политики и важным разделом системы народного здравоохранения, и обладает разнообразными целебными ресурсами, многие из которых уникальны.*

Наличие многообразных природных ресурсов позволило создать в каждой стране многогранную систему санаторно-курортного лечения и отдыха.

Санаторно-курортная сфера занимает особое место в системе национального хозяйственного комплекса, так как она обеспечивает физи-ческое и психическое благополучие граждан, способствует увеличению общественного богатства за счёт восстановления трудовых ресурсов, обеспечивает занятость населения, что обуславливает её социальную и экономическую значимость. Огромен социальный эффект от увеличения продолжительности и повышения качества жизни поправивших здоровье граждан.

Созданная в советский период система санаторно-курортного лечения и оздоровления не имела аналогов в мировой практике, являлась частью общей структуры эффективного оздоровления населения. В подт-верждение этого факта отметим, что опыт организации санаторно-ку-рортного лечения России взят за образец в более чем в 40 странах мира [7]. С точки зрения системы организации лечения и оздоровления сана-торно-курортная сфера и сегодня является одной из наиболее перспек-тивных направлений развития в стране.

Большинство специалистов, занимающихся проблемами развития сана-торно-курортной сферы, отмечают ее уникальность и своеобразие, отсут-ствие прямых зарубежных аналогов, значимость для социальной реаби-литации населения. Однако это своеобразие затрудняет отнесение его к определенной отрасли, создает трудности со статистическим учетом и вызывает сложности с управлением как в масштабе государства, так и на региональном уровне. Отсутствие в науке фиксированных значений пон-ятий и категорий ведет к многозначному толкованию одних и тех же яв-лений и процессов и, в конечном итоге, не способствует познанию объек-тивной реальности.

Понятия «санаторно-курортный комплекс» и «санаторно-курортная сфера» воспринимаются как идентичные. Поэтому, чтобы выделить более конкретное определение понятия «санаторно-курортный комплекс» и обозначить его четкую роль в экономике региона, рассмотрим наиболее характерные подходы к определению и характеристике санаторно-курортного комплекса. В настоящее время в науке сложился терминологичес-кий аппарат, включающий определенный набор базовых и вспомога-е-льных категорий. В экономической литературе понятие санаторно-курортный комплекс трактуется неоднозначно, прежде всего, в зависимости от объекта и предмета конкретного исследования.

Многие ученые (Лебедева Л. С., Зиннатова Р. Ш., Меретуко-ва С. К.) [42, 44, 25] понимают под санаторно-курортным комплексом (СКК) межотраслевое образование различных организаций, специализирую-щихся на оказании санаторно-курортных и рекреационно-досуговых ус-луг, объединенных по территориальному признаку в курортных местнос-тях, работающих в тесной взаимосвязи, но выполняющих свои самосто-ятельные функции и решающих как важные социальные задачи по рек-реации, лечению и оздоровлению населения, так и коммерческие задачи его учредителей.

Другие исследователи (Быкова О. Н. Боков М. А.) [14, 26] рассмат-ривают санаторно-курортный комплекс более расширенно и отмечают, что не только предприятия санаторно-ОФ “Международный научно-исследовательский центр “Endless Light in Science”

курортного комплекса (санатории, санатории-профилактории) входят в СКК, а также еще и предприятия инфраструктуры санаторно-курортного комплекса (транспорт, связь, вода, тепло- и энергоснабжение, и т. п.).

По мнению Хайдукова Д. С. [33] под санаторно-курортным ком-плексом следует понимать межотраслевой кластер, формирующийся из географически соседствующих предприятий, предоставляющих санатор-но-курортные услуги населению, а также связанных с ними компаний, действующих в курортной сфере, взаимодополняющих друг друга, ключевым условием успешной деятельности которого является наличие ряда инфра-структурных, культурно-исторических и особых природных ре-сурсов.

Анализ представленных определений показывает, что на сегодняшний день многие специалисты под СКК понимают совокупность предприятий любой организационно-правовой формы, оказывающих как специализированные лечебно-оздоровительные, так и сопутствующие услуги в рамках определенной территории (города, района, края, страны). Использование подобной терминологии предполагает не изолированное исследование проблем у отдельных единиц, а совокупное, системное изу-чение экономического взаимодействия элементов, которые подвержены различным количественным и качественным изменениям. Логично было бы определить все инфраструктурные составляющие в качестве подком-плексов (подсистем) и рассматривать деятельность хозяйствующих субъ-ектов с позиций функционирования более общей системы — санаторно-курортного комплекса. Однако, раскрывая экономическое содержание и структуру санаторно-курортного комплекса вполне обосновано считать, что СКК — это самостоятельный хозяйствующий субъект с правом юридического лица, представляющий межпроизводственное образова-ние групп производств и различных служб, специализирующихся на оказании санаторно-курортных и рекреационно-досуговых услуг, ключевым условием успешной деятельности которого, является оздоровительных населения и максимизация прибыли от реализации услуг. Составные части санаторно-курортного комплекса находятся в реальной взаимоза-висимости, поэтому неудовлетворительная работа одной части компле-кса может препятствовать успеху других.

Следует отметить, что с позиции изучения экономических связей оправданно использование категории «санаторно-курортный комплекс» как некой экономической системы, состоящей из различных элементов (групп производств). В переводе с латинского, комплекс (complexus) оз-начает связь (сочетание) и в самом общем смысле определяется как сово-купность предметов, явлений или свойств, образующих одно целое.

Установлено, что в функционально-территориальном аспекте сана-торно-курортный комплекс представляет собой определённую инфра-структуру или сеть расположенных на территории комплекса групп производств и подразделений. Практически все инфраструктурные объекты СКК используются не только гостями СКК, но и местными жителями. И только небольшая часть этой инфраструктуры применяется исключительно в оздоровительных и туристских целях. В то время как местные жи-тели посещают благоустроенные парки, пляжи, спортивные сооружения, пользуются медицинской базой санаторно-курортного комплекса, возникают позитивные внешние эффекты. За счёт средств СКК производится общественное благо. Основная производственная часть санаторно-курортного комплекса образуется в результате сочетания санаторно-курортного, туристско-экскурсионного и спортивно-оздоровительного инфраструктуры (рис. 1.1).

По мнению М. Портера, в санаторно-курортном бизнесе удовлетво-рённость клиентов зависит не только от восприятия первичных объек-тов (пляжей, горнолыжных трасс, исторических достопримечательнос-тей), но и от уровня комфорта и сервиса санаторно-курортного комплекса, обслуживания в ресторанах, доступности и качества сувениров, от состояния аэропортов, транспортной инфраструктуры. Отмечается, что санаторно-курортные продукт не сохраняются в течение длительного времени и не обладают свойством накапливаемости. Эта особенность объясняет то, что производство и потребление

санаторно-курортных продуктов осуществляются в непосредственном взаимодействии субъекта и объекта санаторно-курортной деятельности.

санаторно-курортная инфраструктура	лечебно-оздоровительные центры, объекты размещения, сеть терренкурных маршрутов и т.д.
туристско-экскурсионная инфраструктура	развлекательные центры, туристско-экскурсионные агентства, туристский транспорт и т.д.
спортивно-оздоровительная инфраструктура	спортивно-оздоровительные центры, пункты проката спортивного инвентаря, спортивные площадки, бассейны, тренировочные залы, стадионы и другие спортивные сооружения
СКК	

Рис.1.1. Инфраструктурная основа санаторно-курортного комплекса

Санаторно-курортный продукт представляет собой комплекс взаимосвязанных санаторно-курортных и обеспечивающих услуг, предназначенных для удовлетворения потребностей населения в отдыхе и оздоровлении. При этом разнообразные ресурсы курортной местности (рекреационные, инфраструктурные и природные) должны быть вовлечены в процесс предоставления санаторно-курортных услуг, а не просто иметься в наличии. Важная особенность санаторно-курортного продукта заключается в том, что он может быть потреблён клиентом только на территории санаторно-курортного комплекса с уникальными природными условиями и набором специализированных услуг.

С нашей точки зрения необходимо выделить основную и обеспечивающую компоненту санаторно-курортного продукта (рис. 1.2). Основная компонента представлена группой услуг, предоставляемых подразделениями СКК: туристско-экскурсионным, спортивно-оздоровительным и санаторно-курортным.

К обеспечивающей компоненте относятся сопутствующие услуги, предоставляемые службами питания, транспортными, торговыми, сервисными др. Несмотря на то, что обеспечивающая компонента санаторно-курортного продукта не является его основой, при её отсутствии появляются различные препятствия в реализации целей рекреантов санаторно-курортного комплекса. Основная компонента, представляет собой необходимый комплекс предоставляемых услуг, которые предназначены для удовлетворения потребностей клиентов в оздоровлении и отдыхе.

Рис.1.2. Компоненты санаторно-курортного продукта

Такое структурирование на основную и обеспечивающую компоненты, имеет практическое значение для развития механизмов регулирования рынка санаторно-курортных услуг, реализации эффективной маркетинговой политики и формирования стратегии развития СКК.

Выделение санаторно-курортного комплекса как самостоятельного хозяйствующего субъекта целесообразно с точки зрения возможности эффективно внедрять инновации. Только при наличии мощной инфраструктуры, трудовых, финансовых и др. ресурсов возможна реализация инноваций в силу их высокой затратности.

ЛИТЕРАТУРА

1. Левченко Татьяна Павловна. Система управления инновационным развитием санаторно-курортных комплексов учебное пособие / Т. П. Левченко. — Казань : Бук, 2018. — 140 с., 4с-18с
2. Баркер Алан. Алхимия инноваций / Алан Баркер [пер. с англ. А. Р. Хакукаевой / под ред. В. Б. Кулябиной] Алхимия инноваций. М.: Вершина, 2013. 222 с.
3. Боков М. А., Ветитнев А. М., Попков В. П. Менеджмент в санаторно-курортных организациях / под науч. ред. М. А. Бокова. СПб.: Изд-во СПбГУЭФ, 2011. 195 с.
4. Бурков В. Н., Коргин Н. А., Новиков Д. А. Введение в теорию управления организационными системами / под ред. чл.-корр. РАН Д. А. Новикова. М.: Либроком, 2015. 264 с.
5. Голов Р. С. Управление инновационными процессами в условиях неопределенности // Человек и труд. 2016. № 10. С. 69–70.
6. Гринберг Р. С. О концепции и программе социально-экономического развития до 2015 года // Экономическое возрождение России. 2007. 34. С. 8–12.
7. Инновационный менеджмент: [Учеб. пособие] / под ред. В. М. Аньшина, А. А. Дагаева; [Аньшин В. М. и др.]. М.: Дело, 2013. 527с. 133 Библиографический список.